

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 11

2025

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 842 sahifa.
2025-yil, noyabr*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

YASHIL TRANSPORT SIYOSATINING BARQAROR RIVOJLANISH VA TARMOQLARARO INTEGRATSIYADAGI O'RNI.....	21
Rahmonov Rasul Ne'matovich	
BANK AKTIVLARI VA PASSIVLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	34
Safarov Sanjar Ravshan o'g'li	
O'ZBEKISTONNING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI.....	38
Madraximova Irodaxon Sherzodbek qizi	
HUDUDIY XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYA MODELI	43
Maxmudova Nozimaxon Baxriddinxonovna	
DAVLATNING BUDJET SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI.....	50
A.A. Ismailov	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGINING MEXANIZMINI SAMARALI TASHKILLASHTIRISHDA MOLIYAVIY MANBALARNI SHAKLLANTIRISHNI YO'NALISHLARI	56
Mansurov Mansur Alisherovich	
ANTIKRIZISLI BOSHQARUV TIZIMLARIDA RANGLI SIGNAL MEXANIZMLARINING FUNKSIYALARI.....	61
Aliqulov Aziz Haydarjonovich	
XODIMLARNI MOTIVATSIYALASHNING XALQARO MODELLARINI O'ZBEKISTON KORXONALARIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	66
Yormamatov Qodirjon Juraqulovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT OMILLARI VA ULARNING QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARINING SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.....	71
Yaxshiyev Shahzod Sherali o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARI VA MEHNAT BOZORI INTEGRATSIYASI BO'YICHA XORIJ TAJRIBALARI.....	78
Haqqulov Fazliddin Faxriddinovich	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA RIVOJLANGAN VA RIVOJLANAYOTGAN DAVLATLAR TAJRIBASI.....	84
Aripov Abdulaziz Sakijonovich	
YASHIL ENERGETIKA RIVOJLANISHINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	89
Bobokulova Muhabbat Mahammadiyeva	
ELEKTRON TO'LOVLAR VA POS TIZIMLARI — KICHIK BIZNESDA SAMARASI VA XAVFLARI	93
To'liqinov Dilshodxo'ja Olim o'g'li	
MINTAQADA RAQAMLI IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	98
Yusubov In'omjon Ikram o'g'li	
SOLIQ SIYOSATINI RAQAMLI BOSHQARISH ORQALI BUDJET DAROMADLARINI BARQARORLASHTIRISH STRATEGIYASI.....	103
Xodjimatov Xamidullo Mamirjonovich	
OZIQ-OVQAT TOVARLARI B2B BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	108
Hayitboyeva Ullijon Bobonazar qizi	
FARMASEVTIKA SANOATIDA INVESTITSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH	113
Yaqubov Timurbek G'anibekovich	
SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH VA AUTENTIFIKATSIYALASH ALGORITMLARI	123
Ozoda Sabirova Shermamaxamatovna	

YASHIL IQTISODIYOT — BARQAROR RIVOJLANISH GENERATORI	129
Berdibekova Dilfuza Xoldorbekovna	
CHET EL MEHMONXONA TARMOQLARINING BRENDING STRATEGIYALARINI O'RGANISH	133
Ergashev Oybek Mamarasul o'g'li	
MILLIY IQTISODIYOTDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SOHASINING MOLIVAVIY SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY JIHLATLARINI TAKOMILLASHTIRISH	144
Arzikulov Otabek Ali o'g'li	
TRANSPORT TIZIMI SOHASI KORXONALARINING INNOVATSION SALOHİYATINI BAHOLASH YO'NALISHLARI	152
Ismailov Akmal Maxsudovich, Abilqosimova Shaxlo Sodiқ qizi	
MEHMONXONALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XODIMLARINING O'RNI VA AHAMIYATI	158
Abduxamidov Sarvar Adxamovich, Normurodov Tal'at Normurod o'g'li	
KORXONALARDA HR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	163
Aminova Shaxnoza Aziz qizi	
JAHON IQTISODIYOTIDA OZIQ-OVQAT XAFSIZLIK RO'LI	168
Abdusamatov Barkamol Rustamjon o'g'li	
ТУРИСТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КАРАКАЛПАКСТАНА И СУЩЕСТВУЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	174
Хошимова Камилла Навфал қизи	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEXANIZMLARI: REKREATIONS TURIZM SOHASIDA QO'LLASH TAJRIBASI VA ISTIQBOLLARI	184
Najmitdinov G'ayratbek Sharifovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA VIRTUAL TA'LIM PLATFORMALARI: TEXNIK VA PEDAGOGIK TALABLAR, TIZIMLI TAHLIL VA IQTISODIY JIHLATLAR	189
Turayeva Adiba Ikramovna	
ICHKI AUDIT TIZIMI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	193
Nuridinova Barchinoy Xusniddin qizi	
MINTAQA IQTISODIYOTIDA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	199
Xaitbaev Jasurbek Otaxanovich	
MINTAQANING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMI	204
Raimboyeva Mashhura Davronbek qizi	
SURXONDARYO VILOYATIDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XODIMLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	210
Jobborov Anvar Egamberdiyevich	
ISLOMIY MOLIVALASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELEKTNING DOLZARBLIGI	217
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
JISMONIY SHAXSLARNING MOL-MULKINI SOLIQQA TORTISH MASALALARI	222
Mamadjanov Shuxrat Jalolidinovich	
ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT IN UZBEKISTAN	225
Abdukhalikova Komila Abdukhalikovna	
BANKLARDA BARQARORLIKNI TA'MINLASH UCHUN RAQAMLI YECHIMLARNI TAKOMILLASHTIRISH	229
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATINI MODERNIZATSIYA QILISH YO'NALISHLARI: TAHLIL VA TAKLIFLAR	233
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF STATE FINANCIAL REGULATION MECHANISMS IN ENSURING THE CAPITALIZATION OF INSURANCE ORGANIZATIONS	238
Abdullaev Erkinjon Azamovich	
YASHIL IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISHDA YASHIL MOLIVALASHTIRISHNING NAZARIY JIHLATLARI	245
Xalikov S. X.	

QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI BOZORIDA KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	245
<i>Xudayberganov Jasur Baxodirovich</i>	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF STATE FINANCIAL REGULATION MECHANISMS IN ENSURING THE CAPITALIZATION OF INSURANCE ORGANIZATIONS	251
<i>Abdullaev Erkinjon Azamovich</i>	
NATIJAVIYLIKKA YO'NALTIRILGAN BudgetLASHTIRISH JARAYONINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	257
<i>Allakuliyev Akmal Baltayevich</i>	
SURXONDARYO VILOYATIDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XODIMLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	261
<i>Jobborov Anvar Egamberdiyevich</i>	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA BOSHQARUV TIZIMINI RESURSLARNI OPTIMALLASHTIRISH ORQALI TAKOMILLASHTIRISH.....	268
<i>Avulchayeva Feruza Jurakuziyevna</i>	
BANKLARDA BARQARORLIKNI TA'MINLASH UCHUN RAQAMLI YECHIMLARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	272
<i>Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi</i>	
ZAMONAVIY ISH JOYLARINI SHAKLLANTIRISHDA AYOLLARNING ROLI	276
<i>Tulyaganova Aziza</i>	
ISLOMIY MOLIYALASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTNING DOLZARBLIGI.....	281
<i>Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li</i>	
TURIZM MARKETINGINING NAZARIY ASOSLARI, ZAMONAVIY YO'NALISHLARI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	286
<i>Xamidov Otabek Bakidjanovich</i>	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SOHASINING IQTISODIY KO'RSATKICHLAR TIZIMINI STATISTIK BAHOLASHNING USLUBIY JIHATLARI	290
<i>Arzikulov Otabek Ali o'g'li</i>	
ЭКОЛОГАМ ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ	298
<i>Максудова Шахиста</i>	
DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNING MOHIYATI VA ULARNING O'ZGARISH TENDENTSIYALARI	304
<i>Jo'raev Farruxbek Muxiddin o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA ISLOMIY MOLIYALASHTIRISH XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	307
<i>Inomjonov Islomjon Iloxomjon o'g'li</i>	
ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT IN UZBEKISTAN	311
<i>Abdukhalkova Komila Abdukhalkovna</i>	
МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ.....	315
<i>Хурамова Фарангиз Учкун кизи</i>	
ЦИФРОВИЗАЦИЯ НАЛОГОВ И АКЦИЗНАЯ РЕФОРМА УЗБЕКИСТАНА В WTO	319
<i>Дамир Рустамович Абдулов</i>	
BANK TIZIMIDAGI ISLOHOTLAR SHAROITIDA LIKVIDLILIK RISKINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	324
<i>Alimov Baxtiyor Murodovich</i>	
BANK AUDITINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	335
<i>Narziyev Xayotjon Azamatovich</i>	
O'ZBEKISTON SUG'URTA SOHASIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH MASALALARI.....	343
<i>Abdimuminova Saodat Taxirjonovna</i>	
TO'QIMACHILIK SANOAT MAXSULOTLARI EKSPORT FAOLIYATI TAHLILI VA BRENDDA LIDERLIK TUSHUNCHALARI.....	352
<i>Abdulazizova Xushnoza Nayabovna</i>	

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ НА ОСНОВЕ ОПЫТА РАЗВИТЫХ СТРАН И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ АДАПТАЦИИ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	357
Д. Мейлиева	
О‘ZBEKISTON AUDITORLIK TIZIMIDA KASBDOSHLAR TOMONIDAN BAHOLASH (PEER REVIEW) TIZIMINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	361
Parpiyev Jaxongir Iloxomjonovich	
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ (BIG DATA) В УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ.....	366
Шарипов Бахтиёр Михлибаевич	
О‘ZBEKISTONDA SUVGA BO‘LGAN TALABNI VAQTLI QATORLAR ORQALI TAHLIL QILISH	375
Sarvar Mamasoliyev	
BOSHQARUV VA NAZORAT MAQSADLARIDA XARAJATLAR HISOBINI TASHKIL ETISH	383
Isomuxamedov Akbarjon Boxodir o‘g‘li	
MINTAQALAR BARQAROR RIVOJLANISHINI TA‘MINLASHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI.....	389
Salomat NOROVA	
О‘ZBEKISTON TURIZM BREND BOZORINING HOZIRGI HOLATI VA TENDENSIYALARI.....	394
Zufarov Akmal Gulamiddinovich	
INNOVATSION IQTISODIYOTDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH METODOLOGIYASI.....	404
Qodirov Baxodirjon Tursunovich	
О‘ZBEKISTON SOLIQ TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISHDA YAGONA INTERAKTIV DAVLAT XIZMATLARI PORTALINING O‘RNI VA AHAMIYATI	408
Dehqonov G‘ayratjon Raximovich	
OLIY TA‘LIM MUASSASALARIDA INNOVATSION HAMDA TIJORATLASHTIRISH MASALALARI	414
Inoyatov Mardonbek Mo‘min o‘g‘li	
OLIY IQTISODIY TA‘LIM ORQALI EKO-INNOVATSIYALAR VA “YASHIL” INVESTITSIYALARNI RAG‘BATLANTIRISH MEKANIZMLARI: SIYOSIY VA INSTITUTSIONAL DOIRALAR	418
Xasanova Zarina Maxamadaliyeva	
XODIMLAR MALAKASINI OSHIRISH — ZAMON TALABI.....	427
Narzullaev Oybek Narzullaevich	
BUXGALTERIYA HISOBINI YURITISHDA JURNAL-ORDER SHAKLINING AHAMIYATI.....	433
Axmedjanov Abdufato	
KENDALL VA SPEARMAN TARTIBIY KORRELYATSIYA Koeffitsiyentlari asosida YASHIL IQTISODIYOT INDIKATORLARINING STATISTIK O‘ZARO TA‘SIRINI MODELLASHTIRISH	437
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
ИНТЕНСИВНЫЕ И ЭКСТЕНСИВНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ СПРОСА.....	442
Аминджанова Румейса Батыровна, Камилова Наргиза Абдукахоровна	
ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПОДХОД В ТУРИЗМЕ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И УЗБЕКСКАЯ ПРАКТИКА	445
Азимова Шахло Таировна	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIYAVIY HISOBOTNING XAQARO STANDARTLARIGA O‘TISHNING HOLATI VA TAHLILI	450
Bayjanov Sarsengaliy Xalmuratovich	
UZUM EKSPORT QILUVCHI KOMPANIYALARDA YASHIL O‘TISH JARAYONINI QO‘LLAB-QUVVATLASH UCHUN EKO-MARKETING VA AYLANMA IQTISODIYOT TAMOIYILLARINI INTEGRATSIYALASH.....	454
Usmonova Diyora Mahmud qizi	
UMUMTA‘LIM MAKTABLARIDA XARAJATLAR SMETASI VA SHTATLAR JADVALINING TAHLILI: OPTIMALLASHTIRISH VA SAMARADORLIKNING YANGICHA USULLARI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA)	461
Umarov Avzaljon Yodgorali o‘g‘li	
INVESTITSIYALARNING KIRIB KELISHIGA TO‘SQINLIK QILUVCHI MUAMMOLARNI BARTARAF ETISH YO‘LLARI.....	467
Alimova Dilafro‘z Tohir qizi	

FARMATSEVTIKA KORXONALARIDA MOLIYAVIY HISOBOT SHAKLLARINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTORLAR UCHUN AXBOROT OCHIQLIGINI TA'MINLASH	470
Turdikulova Gulshad Nurmamatovna	
ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNING SHAFFOFLIGINI OSHIRISHDA MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARINING AHAMIYATI.....	477
Uztemirov Alisher Aktam o'g'li	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA SANOAT TARMOQLARI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHGA YO'NALTIRILGAN BANDLIK TUZILMASINI OPTIMALLASHTIRISH	482
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
XORIY TAJRIBALARIDA SOLIQ BAZASINI ANIQLASH TARTIBI METODOLOGIYASINING MAVJUD METODLARI VA ULARNING XUSUSIYATLARI.....	489
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNING KONSEPTUAL ASOSLARI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIYOTIDAGI O'RNI.....	496
Ramatillaev M.R.	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI SUG'URTALASH VA DIVERSIFIKATSIYA QILISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	502
Eshboyev Shahobiddin Anorqul o'g'li	
TIJORAT BANKLARI O'RTASIDAGI RAQOBATNI BAHOLASH VA KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY METODOLOGIYASI: O'ZBEKISTON TAJRIBASI.....	506
Qulmetov Mansurbek Ro'zmatovich	
XALQARO REYTING TASHKILOTLARINING OLIY TA'LIM MUASSASALARIGA TA'SIRI VA MAVJUD PLATFORMALAR.....	515
O'rozboyev Xayrulla Murodboy o'g'li	
TALABALAR MOTIVATSIYASINING MEXANIZMLARI: LOYIHA ASOSIDAGI TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDA.....	523
Kasimova (Mulladjanova) Nasiba Azimdjanovna	
ISH KUCHIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA NORASMIY BANDLIKNI SOYADAN CHIQRISH BO'YICHA TAKLIFLAR ISHLAB CHIQISH	531
Pulatov Dilshod Xaqberdiyevich, Maxkamova Shaxlo Yulchiyevna, Absamatov Baxrom Danakulovich	
KASBIY TA'LIM MAZMUNIDA TA'LIM VA ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASINI RAG'BATLANTIRISH ORQALI O'RTA BO'G'IN KADRLAR TAYYORLASHNING JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	538
Tojiyev Sirojiddin Sayriddinovich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM INFRATUZILMASINI BOSHQARISH TIZIMINING TURLARI VA SHAKLLARI.....	542
Muminova Mavjuda Sharifovna	
SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNI STRATEGIK BOSHQARISH SAMARADORLIGI MASALALARI.....	547
Kadirhodjayeva Nilufar Rahmatullayevna	
MHXSGA MUVOFIQ ASOSIY VOSITALAR HISOBINI TASHKIL ETISH MASALALARI.....	552
Aliyev Sherzod Abdixomidovich	
ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	558
Аллаева Г.Ж.	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH SHAROITIDA INVESTITSION MUHITNI YAXSHILASH YO'NALISHLARI	564
Irisqulova Munisa Akmal qizi	
TASHABBUSLI BUDJET JARAYONLARI DOIRASIDA 2024-YILDA AMALGA OSHIRILGAN ISHLAR TAHLILI	569
Xamidov Xabibullo Xikmatulla o'g'li	
MINTAQA SANOATIDA AHOLI JON BOSHIGA YAQQ O'ZGARISHINING DINAMIK TAHLILI.....	574
Nabiyev G'ulom Abdusalomovich	

INFRATUZILMAVIY INVESTISIYA LOYIHALARINI DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA MOLIYALASHTIRISHDA RISKLARNI BOSHQARISHNING XORIJ TAJRIBALARI	583
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	
ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В ЭКОЛОГИИ.....	587
Максудова Шахиста	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARINING INVESTITSION FAOLIGINI OSHIRISHNING ILMIY-USLUBIY JIHATLARI	593
B.Sh.Shadmanov	
ECONOMIC INDICATORS OF SUPPLY CHAIN EFFICIENCY IN UZBEKISTAN'S EXPORT SECTOR	597
Mukhammadiyaminova Shakhzoda Sherzodovna	
BUDJET TASHKIOTLARIDA BUDJETDAN TASHQARI MABLAG'LAR HISOBI VA ICHKI AUDITNI TAKOMILLASHTIRISH.....	602
Muxtorova Maftuna Salohiddin qizi	
RAQAMLASHTIRISH JARAYONIDA BANKLARNING XAVFSIZLIGI VA MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING ILMIY-AMALIY ASOSLARI	607
Aliyeva Umidaxon Xusanboyevna	
XIZMATLAR SOHASI VA KAMBAG'ALLIK O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIK.....	611
Dawletmuratov Adilbay Mirzabaeovich	
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL CLUSTERS BASED ON THE PRINCIPLES OF A "GREEN ECONOMY"	615
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Kamolov Oybek Faxriddin o'g'li	
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	620
Халимжанов Дилшод Эргашбекович	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI INNOVATSION RIVOJLANISHDAGI O'RNI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	626
Mavlyanov Muzaffar Yusupovich	
NAMANGAN VILOYATI TURIZM SOHASINING SO'NGGI YILLARDA RIVOJLANISHI VA STATISTIK TAHLILI	630
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI EKSPORTINING IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLOVCHI OMILLAR TAHLILI	634
Faxriddinov Bahriddin	
INNOVATSION SHAROITDA TO'QIMACHILIK SANOATI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH	640
Sattarov Ilkhomjon Rahimjanovich	
IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA SUV RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	645
Nurmatov Norbek Jo'rayevich	
MINTAQA LOGISTIK XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION VA INSTITUTSIONAL ISTIQBOLLARI	652
Xalimov Javlonbek Shaxriyorovich	
KORXONALARNING BANKROTLIK EHTIMOLINI SUN'IY INTELLEKT YORDAMIDA PROGNOZLASH	659
Zaynutdinov Ismoil Samariddin o'g'li	
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ	665
Шомуродов Равшан Турсункулович	
MEDIA LOYIHALARINI BOSHQARISH: O'ZBEKISTON OAV AMALIYOTI TAHLILI	673
Yo'ldosheva Dilobar Jaxongir qizi	
O'QITISH NATIJALARINI ZAMONAVIY BAHOLASH TAMOYILLARI	677
Abdullayeva Sanobar Berdiyevna, Xujakulov Shaxriyor Shokir o'g'li	
MALAYZIYADA PROGRESSIV VA INKLYUZIV ISLOMIY MOLIYA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH: 2024-YIL TAJRIBASI VA NATIJALARI	681
Safarova Nasiba Gulmurod qizi	

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ДЬЮ-ДИЛИДЖЕНС В АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ.....	687
<i>Прокудина Кристина Александровна</i>	
HUDUDLARDA INVESTITSIYA SALOHİYATINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	692
<i>Xalilova Madinabonu Abduraxmon qizi</i>	
LIZING MUOMALALARI HISOBINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	701
<i>Baxadirov Alisher Komilovich</i>	
TIJORAT BANKLARINING JISMONIY SHAXSLAR DEPOZITLARI VA ULARNI OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI.....	705
<i>Melikov Otabek Maxmadaminovich</i>	
TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLASHTIRISH VA EKOTIZIMNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI	711
<i>Erkinova Feruza Najmitdinovna</i>	
DAVLAT SEKTORIDA ICHKI NAZORAT TIZIMINI BAHOLASHDA SUN'IY INTELEKTDAN FOYDALANISH: XAVF YOKI IMKONIYAT	717
<i>Ostonokulov Azamat Abduraximovich, Tadjiyev Erkin Muxitdinovich</i>	
SUN'IY VA KIMYOVIY TOLALARNING TO'QIMACHILIK SANOATIDA EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHDAGI O'RNI	723
<i>Raximov Furqat Jalolovich</i>	
OLIY TA'LIM MASSASALARINING MOLIVAVIY RESURSLARINI BOSHQARISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	728
<i>Mahmudov Akbar Abduraximovich</i>	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI TAKOMILLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLAR.....	733
<i>Abdullayev Suyun Artikovich</i>	
O'ZBEKISTONDA AVTOMOBILSOZLIK KORXONALARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARI: "UZAUTO MOTORS" AJ AMALIYOTI VA NATIJALARI.....	737
<i>Allabergenov Azamat Joldasbayevich</i>	
WAYS TO USE MARKETING DATA IN THE MANUFACTURING ENTERPRISE VALUATION PROCESS	742
<i>Musayeva Shoira Azimovna, Usmonova Dilfuza Ilkhomovna</i>	
KICHIK SANOAT KORXONALARI O'RTASIDAGI ISHLAB CHIQRISH VA KOOPERATIV ALOQALAR HOLATI.....	747
<i>Boyturayev Olimjon Urayimovich</i>	
BANK RISKLARI VA ULARNI TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHDA STATISTIK HISOBOTLARNI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	753
<i>Kamoldinov Sardorbek Maxammadsobir o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA AYOLLARNING ISH BILAN BANDLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI	761
<i>Eshqobulova Charos O'roq qizi</i>	
O'ZBEKISTONNING BARQAROR RIVOJLANISH KONSEPSIYASI: TARIXIY MEROS VA ZAMONAVIY YASHIL TEXNOLOGIYALAR UYG'UNLIGI.....	766
<i>Azimova Shohista Salohiddinovna</i>	
SOLIQ TIZIMIDA RAQAMLI MARKIROVKALANGAN TOVARLARNI RAQAMLASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI	770
<i>Muxammadov Nodir Karimovich</i>	
BIZNES JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISHDA "LEAN MANAGEMENT" TIZIMINI JORIY ETISHNING ILMIY ASOSLARI	775
<i>Muhiddinov Ozodbek Ikromjon o'g'li, Shakirova Gulrux Po'latjon qizi, Ozodbek Musayev</i>	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASINING TURISTIK POTENTIALI UMUMIY TAVSIFI.....	783
<i>Madaminova Sanobar Askarovna</i>	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA EKSPORT MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH KONSEPSIYASINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI.....	789
<i>Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich</i>	
AHOLINING TURMUSH DARAJASI VA UNING KO'RSATKICHLARI.....	794
<i>Sayitbayev Shermirza Datkamirzayevich</i>	

KORXONA ASOSIY XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKT SIFATIDA AHAMIYATI.....	799
Yuldashova Yoqutoy Murodjon qizi, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
DAVLAT ISHTIROKIDAGI KORXONALARNI XUSUSIYLASHTIRISH JARAYONIDA KADRLAR SALOHİYATINI SAQLAB QOLISH VA RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI.....	803
Bekchanov Ruslan Ambiyatovich	
PARALLEL KORPUS ASOSIDA INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA QISHLOQ XO'JALIK ATAMALARINING EKVIVALENTLIK XUSUSIYATLARI.....	807
Yulduz Xalilova Nasriddinovna	
KOLBASA VA GO'SHT MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHDA CHIQRINDISIZ ISHLAB CHIQRISH ("ZERO WASTE") MODELINING ROLI: XORIJIY TAJRIBA VA O'ZBEKISTON SHAROITIDAGI AMALIY YO'NALISHLAR.....	810
Eshtemirova Anora Norboy qizi	
EKSPORTYO'R KORXONALARDA TOVAR VA XIZMATLAR EKSPORTI BO'YICHA QO'SHILGAN QIYMAT VA FOYDA SOLIG'INI TO'G'RI HISOBLANISHI TAHLILI VA ISTIQBOLLARI	814
Sobirova Xilola Rustam qizi	
O'ZBEKISTONDA TO'QIMACHILIK VA TIKUV-TRIKOTAJ SANOATI RIVOJLANISHINING MILLIY RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDAGI O'RNI	819
Ikramova Taxmina Latifovna	
YANGI RIVOJLANAYOTGAN BOZORLARIDA HR QAROR QABUL QILISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISHDA IQTISODIY TA'LIMNING ROLI.....	824
Dilfuza Shokirova	
UZOQ MUDDATLI AKTIVLAR HISOBINI XALQARO BUXGALTERIYA STANDARTLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	833
Abdiev Mutolib Anvar o'g'li	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK TIZIMINING NAZARIY VA USLUBIY ASOSLARI	838
Raximjonova Shohsanam Baxodirovna	

DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK TIZIMINING NAZARIY VA USLUBIY ASOSLARI

Raximjonova Shohsanam Baxodirovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://orcid.org/0009-0002-4813-36301>

E-mail: dloong1507@mail.ru

Annotatsiya. Mazkur maqolada davlat-xususiy sheriklik (DXSh) tizimining nazariy va uslubiy asoslari hamda uning O'zbekistonda qo'llanishi yoritiladi. DXSh — davlat va xususiy sektor o'rtasidagi moliyalashtirish va boshqaruv bo'yicha hamkorlik shakli bo'lib, jahon tajribasida u ayniqsa infratuzilma va ijtimoiy sohalarda samarali ekanligi isbotlangan. O'zbekistonda 2019-yildan boshlab DXSh bo'yicha huquqiy baza shakllantirilib, yirik loyihalarga xorijiy investitsiyalar jalb etilmoqda. 2021–2024-yillarda DXSh portfeli 6,2 milliard dollardan 31 milliard dollarga yetdi, loyihalarning asosiy qismi energetika yo'nalishida jamlangan. Biroq tahlillar uzoq muddatli moliyaviy majburiyatlar riskini ham ko'rsatmoqda. Maqola yakunida DXSh siyosatini takomillashtirish bo'yicha asosiy takliflar keltiriladi.

Kalit so'zlar: davlat-xususiy sheriklik; investitsiya; konsessiya; infratuzilma; O'zbekiston; iqtisodiy rivojlanish.

Abstract. This article discusses the theoretical and methodological foundations of the public-private partnership (PPP) system and its implementation in Uzbekistan. PPP is a form of cooperation between the public and private sectors in financing and management, and global experience demonstrates its effectiveness particularly in infrastructure and social sectors. Since 2019, Uzbekistan has established a legal framework for PPPs and has been attracting foreign investment into large-scale projects. Between 2021–2024, the PPP portfolio increased from USD 6.2 billion to USD 31 billion, with the majority of projects concentrated in the energy sector. However, the analysis also highlights risks associated with long-term financial obligations. The article concludes with key recommendations for improving PPP policy.

Key words: public-private partnership; investment; concession; infrastructure; Uzbekistan; economic development.

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические и методологические основы системы государственно-частного партнёрства (ГЧП), а также особенности её применения в Узбекистане. ГЧП представляет собой форму сотрудничества между государственным и частным секторами в сфере финансирования и управления, и мировой опыт подтверждает эффективность данной модели прежде всего в инфраструктурных и социальных секторах. В Узбекистане с 2019-года сформирована правовая база по ГЧП и привлекаются иностранные инвестиции в крупные проекты. В 2021–2024-годах портфель ГЧП вырос с 6,2 млрд долларов до 31 млрд долларов, при этом большая часть проектов сосредоточена в энергетическом секторе. Однако анализ показывает наличие рисков, связанных с долгосрочными финансовыми обязательствами. В заключение представлены основные предложения по совершенствованию политики ГЧП.

Ключевые слова: государственно-частное партнёрство; инвестиции; концессия; инфраструктура; Узбекистан; экономическое развитие.

KIRISH

Davlat-xususiy sheriklik (DXSh) tushunchasi davlat va xususiy sektor o'rtasidagi uzoq muddatli hamkorlik munosabatlarini anglatadi. Ushbu mexanizmدا xususiy sektor o'zining moliyaviy, texnik va boshqaruv resurslaridan foydalanib, loyiha tashabbuskori va ijrochisi sifatida faoliyat yuritadi, davlat esa loyiha uchun zarur bo'lgan aktivlarni (masalan, yer uchastkalari, infratuzilma bilan bog'liq boshlang'ich shart-sharoitlar) taqdim etadi va tayyorgarlik bosqichlarini moliyalashtiradi. Xalqaro amaliyotda Public-Private Partnership (PPP) atamasi aynan ana shunday o'zaro manfaatli hamkorlikni ifodalaydi. Jahon tajribasida DXSh modeli asosan transport yo'llari, energetika obyektlari, ta'lim va sog'liqni saqlash kabi ijtimoiy va iqtisodiy ahamiyatga ega sohalarda keng qo'llanadi. Masalan, 1990-yillarda Buyuk Britaniya tomonidan joriy qilingan Private Financing Initiative (PFI) modeli davlatning yirik infratuzilma loyihalarini xususiy sektor orqali moliyalashtirishga imkon bergan va byudjet xarajatlarini sezilarli darajada optimallashtirgan; ayrim tahlillarda ushbu yondashuv yillik o'rtacha 17 foiz tejamlorlikni ta'minlagani qayd etiladi. Keyinchalik ushbu amaliyot Yevropa mamlakatlari, Kanada, Avstraliya

va Osiyo davlatlari tomonidan ham keng qo'llana boshlandi, natijada PPP modeli global darajada tan olingan iqtisodiy instrumentga aylandi. O'zbekiston mustaqillikdan so'ng iqtisodiyotni liberallashtirish, investitsiya muhiti va tadbirkorlikni rivojlantirishga ustuvor vazifa sifatida yondashib kelmoqda. Ushbu jarayonda DXSh mexanizmi muhim islohotlar tarkibiga kiritildi. 2019-yil 10-may kuni qabul qilingan "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi Qonun mamlakatda PPP loyihalarini amalga oshirish uchun mustahkam huquqiy poydevor yaratdi. Qonun qabul qilingach, energetika, transport, sog'liqni saqlash, maktabgacha ta'lim va oliy ta'lim kabi sohalarda DXSh asosidagi yirik loyihalar bosqichma-bosqich yo'lga qo'yila boshlandi.

2024-yil avgustida Prezidentning PQ-308-son farmoni bilan DXShni 2024–2030-yillar davomida rivojlantirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar tasdiqlandi hamda Vazirlar Mahkamasi huzurida DXSh Loyihalari Markazi tashkil etildi. Ushbu markazning vazifalari sifatida loyihalarni tanlash, baholash, tender jarayonlarini muvofiqlashtirish, shartnomalar ijrosini monitoring qilish va xalqaro investorlar bilan ishlash kabi strategik yo'nalishlar belgilandi. Mazkur islohotlar davlat va xususiy sektor o'rtasidagi sheriklikni kengaytirish, infratuzilma va ijtimoiy xizmatlar sifatini oshirish, investitsiyalarni jalb etish hamda davlat xarajatlarini optimallashtirishga qaratilgan. Natijada O'zbekistonda DXSh modeli nafaqat iqtisodiy rivojlanishning muhim mexanizmi, balki ta'lim, sog'liqni saqlash va transport singari ijtimoiy sohalarda ham barqaror o'sishga xizmat qilayotgan samarali vositaga aylanmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

DXSh mavzusida nashr etilgan ilmiy tadqiqotlar xalqaro va mahalliy miqyosda keng o'rganilgan bo'lib, ular ushbu mexanizmning huquqiy, iqtisodiy va institutsional xususiyatlarini turli tomonlama yoritadi. G'ulomov (2024) o'z ishida davlat-xususiy sheriklikni davlat va biznesning infratuzilma hamda ijtimoiy xizmatlarni ta'minlashdagi resurslarini birlashtiruvchi samarali mexanizm sifatida tavsiflaydi. Muallif DXShning asosiy tamoyillari sifatida shaffoflik, qonuniy tenglik, musobaqalashuv va korrupsiyaga qarshi mexanizmlarning kuchlilikini ta'kidlab, aynan ushbu omillar loyihalarning muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir qilishi haqida xulosa beradi. Mo'ydinov (2024) esa DXSh loyihalarini huquqiy va iqtisodiy nuqtai nazardan tahlil etib, loyihalarning turli shakllarini tahlil ravishda solishtiradi. U konsessiya, investitsiya hamkorligi va qo'shma boshqaruv kabi modellarni batafsil sharhlab, ularning ustunliklari va qo'llanish sharoitlarini ko'rsatib o'tadi. Xususan, konsessiya shartnomalarida xususiy sektor infratuzilmani quradi, uni ma'lum muddat davomida boshqaradi, so'ng davlatga topshiradi. Bu model infratuzilma barpo etishdagi moliyaviy yukni kamaytirishi bilan birga, xizmat sifati va samaradorligini oshirishga ham xizmat qiladi.

DXSh bo'yicha xalqaro adabiyotlar loyihalarning sohalar kesimidagi taqsimotini ham tahlil qiladi. Masalan, Yevropa mamlakatlarida DXSh transport infratuzilmasi (avtoyollar, metro, temir yo'l liniyalari), energetika tizimlari, suv ta'minoti, shuningdek maktab va shifoxona kabi ijtimoiy obyektlarni moliyalashtirishda keng qo'llaniladi. Britaniya tajribasi bu borada e'tiborga loyiq: faqat 2019-yilda imzolangan DXSh shartnomalarining umumiy qiymati 3,3 milliard yevro bo'lib, loyihalar davlat byudjetida yillik 17 foizgacha iqtisod qilish imkonini yaratgani ta'kidlanadi. Xalqaro tadqiqotlar DXShning davlat xarajatlarini optimallashtirish, risklarni xususiy sherik bilan bo'lishish va xizmatlar sifatini yaxshilashdagi afzalliklarini qayd etadi, shu bilan birga kelajakdagi majburiyatlarni baholashning ahamiyatini alohida ta'kidlaydi.

Ilmiy manbalarda DXSh loyihalarini baholash metodikasi ham keng yoritilgan. Jumladan, rentabellikni aniqlash, risklarni baholash, Value for Money (VfM) tahlili, davlatning uzoq muddatli fiskal majburiyatlarini hisoblash, monitoring va baholash tizimlari DXSh muvaffaqiyatining asosiy mezonlari sifatida ko'rsatiladi. Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki kabi institutlar tomonidan ishlab chiqilgan metodologiyalar amaliyotda ko'plab davlatlar tomonidan qo'llanilib, loyihalarning sifati va shaffofligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. O'zbekiston bo'yicha adabiyotlar ham DXShning so'nggi yillardagi jadal rivojini yoritadi. Hukumat portalida e'lon qilingan materiallarda DXSh loyihalarning moliyalashtirish manbalari, eksport salohiyatiga ta'siri, xususiy sarmoyadorlarning ishtiroki va davlat uchun yaratilayotgan iqtisodiy samaralar batafsil ko'rib chiqiladi. Xalqaro moliya institutlarining hisobotlarida esa O'zbekiston DXSh bozorining o'sish sur'atlari yuqori ekani, portfel hajmi 2021–2024-yillar davomida bir necha barobar kengaygani va energetika bilan ta'lim sohasida faol joriy etilayotgani ta'kidlanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda davlat-xususiy sheriklik (DXSh) tizimining O'zbekiston oliy ta'limi misolida qo'llanish holati, samaradorligi va rivojlantirish imkoniyatlarini baholash uchun bir nechta ilmiy-uslubiy yondashuvlar qo'llanildi. Metodologiya uch asosiy yo'nalishni o'z ichiga oladi: normativ-huquqiy tahlil, statistik-iqtisodiy tahlil va taqqoslovchi (komparativ) tahlil. Birinchidan, DXSh sohasiga oid normativ-huquqiy hujjatlar — qonunlar, Prezident farmonlari, hukumat qarorlari va strategik dasturlar tahlil qilindi. Mazkur yondashuv DXShning huquqiy

asoslari, davlat va xususiy sektor majburiyatlari, shartnomalar tuzilishi va ularning amal qilish mexanizmlarini o'rganishga yordam berdi. Shu doirada DXSh bo'yicha mavjud institutsional tuzilma, vakolatlarning taqsimlanishi, davlat kafolatlari va monitoring mexanizmlarining shakllanishi o'rganildi. Ikkinchidan, statistik va iqtisodiy tahlil usullari qo'llanib, O'zbekistonda DXSh loyihalarining hajmi, yo'nalishlar bo'yicha taqsimoti, moliyalashtirish manbalari va ularning YalMdagil ulushi o'rganildi.

DXSh portfelining o'sish dinamikasi, energetika va ta'lim sohasidagi loyihalar ulushi, talabalar yotoqxonalaril qurilishining iqtisodiy samaradorligi, shuningdek davlat byudjetiga tushadigan kelajakdagi moliyaviy majburiyatlar baholandi. Raqamlar va indikatorlar asosida tendensiyalar aniqlanib, DXShning iqtisodiy barqarorlikka ta'siri statistik ko'rsatkichlar orqali asoslandi. Metodologiyaning yana bir elementi sifatida ekspertlar fikrlari, iqtisodiy tahlillar, OTMLar bo'yicha mavjud amaliy natijalar (talabalar qamrovi, yotoqxonalar quvvati, nodavlat OTMLar soni) o'rganildi. DXSh infratuzilmasining ta'lim sifatil, xizmatlardan foydalanish darajasi va iqtisodiy xavf-xatarlar bilan bog'liqligi tizimli ravishda tahlil qilindi. Natijada qo'llangan metodlar DXShning nazariy asoslari va amaliy mexanizmlarini kompleks o'rganish, mavjud muammolarni aniqlash va ularning yechimlaril bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqishga imkon berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda davlat-xususiy sheriklik (DXSh) mexanizmi izchil rivojlanib bormoqda. O'zbekiston Respublikasining, 10.05.2019 yildagi "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi O'RQ-537-son¹ Qonunining qabul qilinishi ushbu yo'nalishdagi loyihalarni amalga oshirish tartibi, moliyalashtirish mexanizmlari va sheriklikning huquqiy asoslarini aniq belgilab berdi. 2024-yil avgust oyida qabul qilingan Prezident farmoni bilan DXSh Loyihalari Markazi tashkil etildi va unga DXSh jamg'armasi mablag'larini boshqarish, loyihalarni tayyorlash va muvofiqlashtirish kabi muhim vazifalar yuklatildi. Shundan so'ng DXSh loyihalarining konsepsiyadan boshlab shartnoma kuchga kirguniga qadar bo'lgan bosqichlaril yagona metodika asosida tartibga solina boshlandi. Statistik ma'lumotlar DXSh loyihalari portfelining yildan-yilga jadal kengayayotganini ko'rsatadi. 2021-yil yakuniga kelib mamlakatda 200 dan ortiq DXSh loyihasi mavjud bo'lib, ularning umumiy qiymati 6,2 milliard AQSh dollarini tashkil etgan va bu ko'rsatkich YalMning qariyb 8 foiziga teng edi. 2024-yilga kelib DXSh portfeli 31 milliard dollarga yetdi, bu esa milliy iqtisodiyot hajmining 27 foiziga teng. Soha kesimida bu loyihalarining asosiy qismi — taxminan 93 foizi — energetika yo'nalishiga to'g'ri keladi, qolgan ulushni kommunal xizmatlar, ta'lim va boshqa ijtimoiy loyihalar tashkil qiladi. DXSh loyihalarini moliyalashtirishda xalqaro moliya institutlarining ishtiroki sezilarli darajada oshgan.

Osiyo Taraqqiyot banki, Yevropa Tiklanish va Taraqqiyot banki, Jahon banki, Xalqaro Moliya Korporatsiyasi kabi tashkilotlar O'zbekiston loyihalariga kredit liniyalari, texnik ko'mak va ekspertiza taqdim etmoqda. Masalan, 2023-yilda O'zbekiston umumiy qiymati 1,6 milliard dollarga teng 6 ta yirik DXSh loyihasini imzoladi. Bu ko'rsatkich mamlakatning Markaziy Osiyo va Yevropa mintaqasidagi past va o'rta daromadli davlatlar orasida DXSh majburiyatlari bo'yicha yetakchi pozitsiyalaridan birini egallayotganini ko'rsatadi. 2025–2030-yillarga mo'ljallangan prognozlariga ko'ra, respublikada yangi DXSh loyihalarining umumiy hajmi 30 milliard dollardan oshishi kutilmoqda. Agar mazkur loyihalar to'liq amalga oshsa, 2026-yilga borib DXSh portfeli YalMning 34 foizigacha yetishi mumkin. Shu bilan birga, ushbu ko'lamdagi loyihalar davlat uchun uzoq muddatli to'lov majburiyatlarining ortish xavfini yuzaga keltiradi. Shu sababli 2025-yilgi davlat byudjetida DXSh bo'yicha majburiyatlar uchun 6,5 milliard dollarlik limit belgilangan. Xalqaro moliya institutlaril ekspertlaril bu limitni kelgusida bosqichma-bosqich pasaytirishni va fiskal barqarorlikni saqlash uchun ehtiyotkor siyosat yuritishni tavsiya etmoqda. O'zbekistonda davlat-xususiy sheriklik (DXSh) tizimining rivojlanish dinamikasi statistik ma'lumotlar va mavjud loyihalar portfeli asosida baholanganda, ushbu mexanizmning milliy iqtisodiyotdagi ahamiyati yildan-yilga ortib borayotgani kuzatiladi. 2019-yilgi DXSh to'g'risidagi Qonun joriy etilgach, loyiha boshqaruvi, moliyalashtirish tartibi va tender jarayonlaril bosqichma-bosqich shakllandi. Aynan shu davrdan boshlab DXSh loyihalarining soni va umumiy qiymati sezilarli sur'atlarda oshdi. Stat ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, 2021-yilda mamlakatdagi DXSh loyihalari portfeli qariyb 6,2 milliard dollar bo'lgan bo'lsa, 2024-yil oxiriga kelib bu ko'rsatkich 31 milliard dollarga yetdi. Ya'ni 3 yil davomida portfel hajmi qariyb besh baravarga oshgan. Bu o'sish sur'ati DXSh mexanizmining O'zbekiston investitsiya siyosatidagi ustuvor yo'nalishga aylanganini bildiradi. DXSh portfelining tarkibiy tuzilmasi bo'yicha tahlil energetika sohasining mutlaq ustunligini ko'rsatadi.

2024-yil yakuni bo'yicha umumiy loyihalar qiymatining 93 foizi aynan energiya infratuzilmasiga to'g'ri kelgan bo'lib, bu qariyb 28,8 milliard dollarni tashkil etadi. Qolgan qismi kommunal xizmatlar (taxminan 5 foiz), ta'lim sektori (0,8 foiz), sog'liqni saqlash va boshqa xizmatlar hissasiga to'g'ri keladi. Bunday proporsiya sektorlararo disbalans mavjudligini, ya'ni ijtimoiy xizmatlar sohalari hali to'liq darajada DXShdan foydalanmayotganini ko'rsatadi. Shunga qaramay, ta'lim sohasidagi yotoqxonalar qurilishi, nodavlat OTMLar tashkiloti va ayrim o'quv

1 <https://lex.uz/ru/docs/-4329270>

infratuzilmalari bo'yicha DXShning joriy etilishi ijtimoiy xizmatlar segmentida ham mexanizmning asta-sekin kengayib borayotganini tasdiqlaydi. Ta'lim sohasiga oid statistika ham ijobiy tendensiyani ko'rsatadi. DXSh doirasida amalga oshirilgan 57 ta loyiha orqali 29 ming talaba uchun yotoqxonalar qurilishi ta'minlangan. 2022-yilning o'zida esa DXSh hamda davlat buyurtmasi asosida umumiy qiymati 43,2 milliard so'mlik yotoqxonalar loyihalari ishga tushirilgan va talabalar bilan qamrab olish darajasi 43,7 foizga yetgan. Mazkur statistika DXShning ta'lim infratuzilmasini kengaytirish jarayoniga real, o'lchab bo'ladigan ta'sir ko'rsatayotganini isbotlaydi. Biroq ehtiyoj yuqoriligi sababli (qamrov 50 foizdan past), kelgusi yillarda bu sohada loyihalar sonini yanada oshirish zarur. Xalqaro moliya institutlarining ishtiroki bo'yicha stat tahlil ham DXShning tashqi investitsiyalarni jalb etishdagi ahamiyatini ko'rsatadi. 2023-yilda O'zbekiston tomonidan qiymati 1,6 milliard dollar bo'lgan 6 ta yirik DXSh loyihasi imzolangan. Bu Markaziy Osiyo va Yevropa mintaqasidagi past va o'rta daromadli mamlakatlar orasida DXSh majburiyatlarining 40 foiziga teng ulush demakdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tahlil shuni ko'rsatdiki, DXSh respublikamiz infratuzilmasini modernizatsiya qilish va investitsiya oqimini ko'paytirish uchun samarali mexanizmga aylanmoqda. Mamlakat tajribasida yirik avtomobil yo'llari, masalan, Toshkent–Samarqand yo'li, shahar infratuzilmasi modernizatsiyasi va ijtimoiy xizmatlar — jumladan, gemodializ tarmoqlari — DXSh orqali barpo etilmoqda. Bunday loyihalar davlat byudjeti uchun qo'shimcha xarajatlarni qisqa muddatda kamaytirishi mumkin, chunki moliyaviy yukning bir qismi yoki to'liq hajmi xususiy sherikka yuklatiladi. Xususan, XXI asrda Buyuk Britaniyada yiliga o'rta 80 ga yaqin DXSh shartnomasi imzolangan byudjetda har yili taxminan 17 foiz tejash imkonini bergani qayd etilgan. Ammo yuqoridagi raqamlar kelajakdagi majburiyatlar ham muhim ekanini ko'rsatadi. Xalqaro valyuta jamg'armasi tahlillariga ko'ra, O'zbekistonning DXSh bo'yicha majburiyatlari YalMning sezilarli ulushini tashkil eta boshlagan va bu uzoq muddatli fiskal risklarni oshiradi. Shu sababli DXSh loyihalarini tanlash, baholash va moliyalashtirishda ehtiyotkorlik, xususan, risklarni to'g'ri taqsimlash, byudjet barqarorligini ta'minlash va uzoq muddatli xarajatlarni hisobga olish zarur. Jahon amaliyotida shaffoflik va musobaqalashuv tamoyillari DXShning samaradorligini oshiruvchi asosiy omillardan biri sifatida qayd etilgan. Shu bois loyiha tanlovida qatnashayotgan xususiy sheriklarni ochiq, adolatli tender asosida tanlash, barcha hujjatlarni oshkora e'lon qilish va korrupsiyaga yo'l qo'ymaslik DXShning barqaror rivojlanishi uchun zarur shartdir.

Davlat-xususiy sheriklik — davlat va xususiy sektor o'rtasidagi infratuzilma va xizmatlarni moliyalashtirish hamda amalga oshirishdagi hamkorlik mexanizmi bo'lib, O'zbekistonda bu yo'nalishda sezilarli yutuqlar kuzatildi. Huquqiy baza mustahkamlandi, yirik transport va energetika ob'ektlari DXSh asosida barpo etilmoqda. Shu bilan birga, DXSh orqali jalb qilingan resurslar mamlakat iqtisodiyotiga katta sarmoya olib kirayotgan bo'lsa-da, uzoq muddatli majburiyatlarning ortishi davlat byudjeti uchun muayyan risklarni yuzaga keltirishi mumkin. Shuning uchun tizimni yanada rivojlantirish qonunchilikni takomillashtirish, institutsional mexanizmlarni kuchaytirish, loyihalarni tanlash jarayonini optimallashtirish, shuningdek, xalqaro tajribalarni bosqichma-bosqich joriy etish orqali amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir. Bunday islohotlar O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida DXSh institutining rolini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining, 10.05.2019 yildagi "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi O'RB-537-son Qonuni. <https://lex.uz/ru/docs/-4329270>
2. Mo'yidinov O.O. Davlat-xususiy sheriklik loyihalarining nazariy va uslubiy asoslari. Ta'lim, fan va innovatsion g'oyalar olamida, 2024.
3. G'ulomov Sh.B. Davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini qo'llashning xorijiy tajribasi. Economics Journal of Academic Research, 2024.
4. World Bank Group. Public-Private Partnerships in Education: Global Lessons. Washington, 2022.
5. ADB (Asian Development Bank). PPP Framework for Social Infrastructure. Manila, 2021.
6. IMF. Uzbekistan: Fiscal Risks and PPP Commitments Assessment. 2024.
7. EY (Ernst & Young). Global PPP Market Outlook. 2023.
8. OECD. Public-Private Partnerships: Governance and Value for Money. Paris, 2020.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>